

BAQSÍLARDÍŃ DÓRETIWSHILIK MIYNETLERI

Jienbaeva Guldanay

ÓZMKÓMI NF “Baqshılıq hám dástanshılıq” qaniygeligi 1-kurs studentı

Maxamatdinova Lola Maxamatdinovna

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası baslıǵı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10125677>

Annotaciya. Bul teziste baqsılardıń dóretiwshilik miynetleri baqsı repertuvarı, nama-qosıqları dástandaǵı qosıq sózleriniń namaǵa túsiwi hámde qaraqalpaq lıroepikalıq dástanları Yusup Axmet hám Ğárip ashıq dástanlarındaǵı qosıq sózleriniń namalarǵa túsiwi haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Baqsı, duwtar, dastan, repertuar, nama, muzıka, qosıq, saz, dastan teksti, kórkem obrız.

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО БАХШИ

Аннотация. В этом тезисе говорится о творческом труде Бахши, о репертуаре Бахши, о том, как на мелодию падают слова ложки из эпоса, а также о том, как на мелодию падают слова ложки из эпоса каракалпакских лироэпических дотонов Юсуна Ахмета и ашыка Гариба.

Ключевое слово: Бахши, дутор, эпос, репертуар, мелодия, музыка, песня, слово, текст эпоса, художественный образ.

PERFORMANCE SKILLS OF BAKHSHIS

Abstract. The thesis talks about the creative work of Bakhshi, about the repertoire of Bakhshi, about how the words of the spoon from the epic fall on the melody, as well as about how the words of the spoon from the epic of the Karakalpak lyroepic dotons Yusup Akhmet and Ashyk Gharib fall on the melody.

Key word: Bakshi, dutor, epic, repertoire, melody, music, song, word, epic text, artistic image.

Qaraqalpaq baqsılarınıń derlik kópshiligi shayırshılıǵı basım yaǵnıy suwırıp-salma shayır degendey sózge sheber, sheshen tilli, gápke usta, yadıgeshligi menen kózge túsken, kúldirgi sózli, tayın juwap iyeleri bolıwı menen birge dóretiwshilik uqıpqa da iye bolǵan ónerpazlar bolıp tabıladı. Baqsılar dástannıń tiline, múmkinshiligine qaray kóplegen qaraqalpaq sózlerin kirgiziw menen hátte geypara qosıqlardıń tıp nusqasın ózgeriw menen bir qansha qosıq qatarlarında

özlerinshe kirgizgen jerleride az emes hám namalarında ózleri tañlay bilip kóplegen qosıq qatarlarına taza namalar dóretip jañalıqlar engizgen.

Ol namalardıń birazı xalıq namaları. Xalıq qosıqları bolıp atalıp ketken. Buǵan mısál retinde «Yusup Axmet» dástanındaǵı «Qara kóz» qosıǵın keltiriwge boladı. Bul «Yusup Axmet» dástanı qaraqalpaq baqsılarınıń eń súyip aytatuǵın dástanlarınıń biri bolıp sanaladı, «Yusup Axmet» dástanın aytpaǵan baqsı bolmaǵan dese-de boladı. «Yusup Axmet» dástanındaǵı «Qara kóz» qosıǵındaǵı kupletlerdi kórsetiwdiń ózi dástanlardaǵı kóplegen qosıqlardıń xalıq qosıqlarına aynalıp ketkenligine dálil bola aladı.

Baqsılar atqaratuǵın «Yusup Axmet» dástanı qaraqalpaqsha versiyasın (úlgisin) dóretken qaraqalpaq shayırları Berdaq hám t.b. qıssaxanlar, ásirese sózi menen sazın jetilistirgen Axımbet, Muwsa baqsı, Esjan, Qurbaniyaz, Ámet, Genjebay baqsılar eń ataqlı Qaraqalpaq baqsılarınıń eń jaqsı tvochestvolıq dóretiwshilik dástúrlerin dawamlap, «Yusup Axmet» dástanınıń qosıqların qaraqalpaq xalqınıń «Sáwdigim», «Demir donlı», «Jeti asırım», «Keñesli ton», «Gór qız», «Gelaıyım», «Keñes», «Xoshadás», «Nalish», «Sanalı geldi», «Saltıq», «Úshtop», «Kúnxoja», «Xoja bala», «Qoshım palwan», «Kelte nalish», «Teke nalish», «Ne payda», «Daǵları», «Dad álińnen», «Alaqayıs», «Xoja baǵman», «Iǵbal», «Dembermes», «Sárbinaz», «Dardıńnen», «Arıwxan», «Áziyım», «Iranıy», «Muxalles», «Jekke baslı», «Eshbay», «Kemine», «Gelgalay», «Iygelay», «Kepter muxalles», «Sharqı pálek», «Qaradáli», «Qırmızı», «Qara kóz», «Barmeken», «Nedaǵı», h.t.b. namalarına salıp aytadı.

Sonday-aq «Qız Munayım» atlı qosıqtı onıń qaraqalpaqsha original teksti menen namasında Berdaqtan Húrlimanǵa, Húrlimannan Qarajan baqsıǵa ótip xalıqqa taraǵanı tastıyqlanǵan. Qarajan baqsınıń atqarıwındaǵı «Qız Munayım» qosıǵı radionıń altın fondına magnit lentasına jazıp alınǵan hám házirgi kúnde de efirde berilip turadı. «Qara kóz» qosıǵınıń usı Qarajan variantı «Qaraqalpaq xalıq artistkası», marhum Fatima Bekpolatova tárepinen de atqarılǵanı radio tolqınında efirde beriledi, bul varianta biraz ózgeshelikke iye.

Sonday-aq «Ǵárip ashıq» dástanınan «Janım molam bir zaman shul yarımını azat qıl», «Muxalles» namasına, «Ushirdim sunqar qusımdı», «Dembermes» namasına, «Nigárim» qosıǵı, «Nigárim» namasına, «Ǵáribimnen ayra saldıń» qosıǵı, «Sayqalı» namasına, «Dardıńnen» qosıǵı, «Dardıńnen» namasına, «Yarıń gúli keldi ózi kelmedi» qosıǵı, «Saltıq» namasına, «Kelsin ǵáribim» qosıǵı, «Ǵulpaq» namasına, «Náyleyin» qosıǵı, «Náyleyin» namasına, «Yarım kelgenińdi bilá bilmedim» qosıǵı, «Arıwxan» namasına, «Sabır áyle sánemjan» qosıǵı, «Kepter muxallesi» namasına, «Sen yar ketkeli» qosıǵı, «Sen yar gedáli» namasına h.t.b. qosıqlar baqsı

namalarına salıp aytilgan hám kóp gana namalar sol qosıqtın atı menen atalıp xalıq naması bolıp atalıp ketken.

Sonday-aq Gáriptiń «Meniń yarım baǵ seyline keledi» qosıǵı, «Alaqayıs» namasına, «Ushtımda keldim» qosıǵı, «Muwsa sen yarı» namasına, «Aman jetker yarımdı» qosıǵı, «Terme muxallesi» namasına, taǵı da Shaxsánemniń bir qansha qosıqları «Xoja baǵman» qosıǵı, «Xoshadás», «Nalısh», «Kelte nalısh» h.t.b. namalarǵa ayıladı. Baqsı namaları óziniń originallıǵı menen sózge qonımlı, esitken qulaqqa jaǵımlılıǵı menen, ırqaqlı, pásli-bálent, háwijli, nala hám qashırımları menen, hár qıylı rán-báreń naǵıshlarǵa iye bolıp tınlawshılardıń qulaq qurıshın qandırıp xalqımızdıń súyip tınlaytuǵın nama-qosıqlarına, xalıq qosıqlarına aynalǵan.

Bul baqsılar dóretken namalardı kópshilik xalıq ishinen shıqqan qosıqshılarda, jaqsı dawısqa iye qosıq aytıwshılarda yadlap aytıp júrgen. Kópshilik xalıq bul namalardıń, qosıq hám sazlardıń atların bir-birinen ayırıp bilgen, xalqımızdıń kópshiligi bul namalardı kimler dóretkeninde jaqsı bilgen. Kóplegen ataqlı baqsılar ózleriniń atqarıw sheberligi, dóretiwshilik uqıpları menen kompozitorlıq qatnas jasap namalar dóretip, olar ustazdan shákirtke ótip xalıq arasına taralıp otırǵan. Qaraqalpaq baqsılarınıń kópshiligi dóretiwshilik uqıppa iye bolıp, olar dóretken namalar hám sazlar, ádebiyatshı, tariyxshı alımlarımızdıń miynetlerinde, maqalalarında, kitaplarında anıqlanıp tastıyqlanǵan.

Mısalı Axımbet baqsınıń «Qızlar úyge kir», «Beyish», «Ilǵal», «Arıwxan», «Yaǵlı báhár», «Ala qayıs» namaların dóretkenligi bizge málim bolsa, Muwsa baqsınıń «Muwsa», «Jaman shıǵanaq», «Jeti asırım», «Muwsa sen yarı», «Idiris» namaların, Jańabay palwannıń hám palwan hám xosh hawaz qosıqshı, sazende bolǵanlıǵın onıń «Aqsungúl», «Adıńnan», «Qazı iyshan» namaların dóretkenligin baqsılardıń aytıwınan, ilimpaz alımlarımızdıń maqalalarınan, miynetlerinen, kitaplarınan oqıp bilemiz.

REFERENCES

1. Ayımbetov. Q. "Xalıq danalığı", "Qaraqalpaqstan" baspası Nókis. 1988-jıl.
2. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
3. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.

4. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 190-196.
5. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 822-828.
6. Jiyeibaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
7. Jiyeibaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
8. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
9. Jiyeibaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES & MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
10. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
13. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
14. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.

14. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
15. Tajimuratova Shakhnoza Saginbaevna. (2022). MANAGEMENT AND STUDY OF CULTURE AND ART. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(1), 758–762.
16. Sag'inbaevna, T. S. (2023). Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 18, 39-41.
17. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
18. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
19. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
20. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
21. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
22. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
23. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
24. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
25. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
26. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.

27. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
28. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
29. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
30. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
31. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
32. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
33. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
34. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH